

TURKISTONDA JADIDCHILIK HARAKATI VA UNING RAHNAMELARI

Jo'raqulova Husnora Sherzod qizi
Navoiy davlat universiteti tarix fakulteti
"Tarix" ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi
Xusnorajuraqulova700@gmail.com
[Tel:+99894-826-05-28](tel:+99894-826-05-28)
Ilmiy rahbar: **Muftillayeva Umida**

Annotatsiya: Ushbu maqolada XIX asr oxiri XX asr boshlarida Turkistonda vujudga kelgan jadidchilik harakatining tarixiy ildizlari ijtimoiy siyosiy mohiyati va madaniy ma'rifiy ahamiyati har tomonlama tahlil qilinadi. Tadqiqotda jadidlarning an'anaviy ta'lim tizimini isloh qilish xususan "usuli jadid" maktablarini tashkil etish borasidagi innovatsion sa'y -harakatlar hamda dunyoviy fanlarni o'quv dasturlariga kiritishdagi roli yoritiladi. Mahmudxo'ja Behbudiy Abdurauf Fitrat Munavvarqori va Abdulla Avloniy kabi jadid namoyondalarining matbuot va teatr orqali milliy o'zlikni anglatish hamda jamiyatni jaholatdan qutqarish yo'lidagi xizmatlari alohida e'tiborga olingan. Maqolada jadidlar merosining bugungi globallashtirish davridagi dolzarbligi ularning g'oyalari zamonaviy O'zbekistonning intellektual salohiyatini yuksaltirish va uchinchi Renessans poydevorini qurishdagi ahamiyati asoslab berilgan.

Annotation: This article provides a comprehensive analysis of the historical roots, socio-political essence, and cultural-educational significance of the Jadidism movement that emerged in Turkestan during the late 19th and early 20th centuries. The research highlights the innovative efforts of the Jadids to reform the traditional education system, specifically through the establishment of "Usul-i Jadid" (New Method) schools, and their role in introducing secular sciences into the curriculum. Special attention is given to the contributions of leading Jadid figures such as Mahmudkhodja Behbudi, Abdurauf Fitrat, Munavvar Qori, and Abdulla Avloniy in raising national self-awareness and liberating society from ignorance through the press and theater. The article substantiates the relevance of the Jadid heritage in today's era of globalization and the importance of their ideas in enhancing the intellectual potential of modern Uzbekistan and building the foundation for the Third Renaissance.

Kalit so'zlar: *jadida matbuot xayriya Munavvarqori Abdurashidxonov Abdulla Avloniy Mahmudxo'ja Behbudiy Abdurauf Fitrat "Tarraqiy" "Jamiyati Imdodiya"*

Keywords: *Jadidism, press, charity, Munavvar Qori Abdurashidkhanov, Abdulla Avloniy, Mahmudkhodja Behbudi, Abdurauf Fitrat, "Taraqqiy", "Jamiyati Imdodiya"*

Kirish: O'zbek xalqi tarixining XIX asr oxiri XX asr boshlaridagi davri qisqa vaqtni tashkil etgan bo'lsada xalqning tarixiy taqdirida muxim ahamiyatga molik bo'lgan davrdir. Shu davrda maydonga kelgan jadida ma'rifatparvarlik xarakati maktab va maorif madaniyat adabiyot va san'at soxalarida islohotchilik ishlarini amalga oshiribgina qolmay xalqning madaniy ma'rifiy va ruxiy xyotini butunlay o'zgartirib yuboradi yoki shu yo'lda etborga molik katta ishlarni bajaradi[2:3].O'zbek olimlari jadid ma'rifatparvarlik harakatining turli tomonlarini o'rganishda katta yutuqlarni qo'lga kiritdilar.

Qariyb barcha jadid yozuvchilarining asarlari nashr etilib xalqqa taqdim etildi. Yangi usul maktabi milliy matbuot adashib va teatr tarixini o'rganishga bag'ishlangan ko'plab asarlar maydonga kela boshladi. Takidlash joizki sovet davrida bu xarakat tarixini o'rganish taqiqlangan yoki atayin soxtalashtirilgan edi . Tarixiy xaqiqatni tiklash imkoniyati paydo bo'lgan xozirgi sharoitda XX asr boshidagi noyob ijtimoiy siyosiy xodisa-milliy-taraqqiyparvarlik xarakatining tarixiy jarayonlardagi o'rni haqidagi mavjud qarashlarni qayta ko'rib chiqish zarurdir.[7-5].

Jadid so'zi "yangi" "yangilik" manolarini anglatadi. Insoniyat tarixida biror makon va zamon bo'lmaganki jamiyatning bir maromda kechayotgan hayotiga kirib kelgan yangilik katta qarahlilikka uchramagan bo'lsa. Jamiyat va inson xayotining bir maromda kechishi ertami kechmi tanazzulga olib boradi. Shuning uchun ham xalqning peshqadam ziyoliylari jamiyat va inson hayotida kech boshlangan tanazzulga qarshi kurashish yoki uning oldini olish uchun yangi g'oyalarni "ishlab chiqishadi". Ammo shu tanazzulning "issiq bag'ri"da yashayotgan shunga ko'nikma xosil qilgan ayrim kishilar bu hayotbaxsh g'oyalarni nayza bilan qarshi olishdi. XIX asr oxiri XX asr boshlarida O'rta Osiyoda shunday xolat yuz beradi.

Asosiy qisim: XIX asr oxiri XX asr boshlarida Turkistonda jadidchilik harakatining boshlanishi feodalizm davring qonun va qoidalari hukumronlik qilgan o'lkaga kapitalistik munosabatlarning kirib kela boshlashi bilan mahalliy xalq uchun yangi hayot chechaklari -jadid maktablari matbuot, teatr va

adabiyoti kurtak yoza boshladi . O'rra Osiyoda jadidchilik harakati murakkab tarixiy jihatdan serqirra yo'llarni bosib o'tdi. Jadidchilik ma'rifatchilikdan kuchli siyosiy xarakterga ega bo'lgan murakkab rivojlanish yo'lini bosib o'tgan. Imperiya siyosati va mahalliy istibdod tufayli dunyoning iqtisodiy taraqqiy etgan davlatlardan ortda qolish xavfi keng xalq ommasining og'ir iqtisodiy axvoli madaniy qoloqlik tafakkur turg'unligi jadidlarni inqirozdan chiqishning haqiqiy vositalarini qidirishdi.[7-6].

Jadidchilik bosqichma bosqich rivojlanib bordi. Bu harakat o'z davrining ilg'or ziyolilari barcha muammolarning yechimi deb bilgan ma'rifatchilik g'oyalari boshlanib o'z yo'nalishini takomillashtirib bordi va faoliyat doirasini kengaytirdi. Yigirma yil o'tib jadidlar iqtisodiy va madaniy qoloqlikni bartaraf etish uchun siyosiy o'zgarishlar zarurligini anglab yetishgan[7-10]. Jadidlar turli mamlakatlardagi taraqqiyot islohotlar uchun olib borilgan harakatning falsafiy tajribasiga tayanib bu tajribani milliy asosda qayta ishlashdi. Ayni paytda ijtimoiy taraqqiyot yo'llari haqidagi turli qarashlarning to'qnashuv maydoni ham bo'ldi. Mustamlakachilikka qarshi kurash bosh g'oyasi ana shu murakkab yo'lda shakillanib yetildi. Ikki yoqlama mustamlakachilik va maxalliy zulm ostida ezilib kelgan xalq ommasining og'ir iqtisodiy ahvoli Turkiston Buxoro Xiva xonliklarining jaxonning iqtisodiy taraqqiy etgan mamlakatlardan amchagina orqada qolib ketganligi madaniy tanazzul hamda erkin fikrning qotib rivoj topmayotganligi kabi xolatlar jadidchilik harakatining raxbarlari bo'lgan Mahmudxo'ja Behbudiy Munavvarqori Abdurashidxonovlar birlashtiruvchi va jipslashtiruvchi ro'lini o'ynagan. Buxoroda esa Fayzulla Xo'jayev va Abdurauf Fitrat Xiva xonligida Polvonniyoz Yusupovlar bu harakatlarga boshchilik qilishgan. Ular tamlimdan harakatlantiruvchi kuch sifatida foydalanishdi.

Jadidchilik harakatining markaziy yo'nalishlaridan biri ta'lim islohoti edi. Jadidlar eskirgan an'anaviy o'qitish tizimini keskin tanqid qilib, innovatsion o'qitish usullarini joriy etdilar. Usuli-jadid (yangi usul) maktablarida savodxonlik fonetik usulda o'rgatilib, bu o'quvchilarga qisqa vaqt ichida o'qish va yozish ko'nikmalarini egallash imkonini berdi. Ushbu maktablarda matematika, geografiya, tarix, tabiatshunoslik kabi dunyoviy fanlarga, shuningdek, rus va xorijiy tillarga katta e'tibor berildi. Munavvar Qori Abdurashidxonov, Abdulla Avloniy va Is'hoqxon Ibrat kabi mashhur jadid namoyandalari ta'limni millat kelajagining asosiy omili deb bildilar. Ularning fikricha, milliy ozodlik va taraqqiyot bilimli avlodsiz imkonsiz edi. Jadid maktablari nafaqat bilim berishda, balki ijtimoiy faollik va tanqidiy tafakkurni

rivojlantirishda ham muhim rol o'ynadi. Ularning faoliyati natijasida: O'quvchilar orasida milliy o'zlikni anglash va vatanparvarlik tuyg'ulari kuchaydi; Ijtimoiy muammolarni tanqidiy baholash qobiliyati shakllandi; Kelajak ziyolilari va ijtimoiy yetakchilarning yangi avlodi yetishib chiqdi. Shunday qilib, jadid ta'lim muassasalari jamiyatning ijtimoiy va intellektual faol qatlamini shakllantirishga salmoqli hissa qo'shdi. Bundan tashqari jadidlar faqat ta'limga emas balki matbuot noshirlik teatr sohasiga ham etibor qaratishgan. Fransuz olimlarining so'zlariga qaraganda Turkistonda jadidchilik harakatining tug'ilishida matbuotning ahamiyati katta bo'lgan. Jadidlar matbuotni jamiyatni uyg'otishning eng samarali vositalaridan biri deb hisoblashgan.

XX asr boshlarida "Taraqqiy", "Sadoi Turkiston" va "Oyina" kabi gazeta va jurnallar jadid g'oyalarini keng omma orasida yoyishda muhim rol o'ynadi. Ushbu nashrlarda ijtimoiy tengsizlik, savodsizlik, xotin-qizlar huquqlari va milliy birlik kabi dolzarb muammolar ko'tarildi. Matbuot orqali jadidlar odamlarni tanqidiy fikrlashga hamda ijtimoiy va siyosiy voqealarga ongli munosabatda bo'lishga undadilar. Bu jarayon ijtimoiy ongning shakllanishiga va milliy o'zlikning mustahkamlanishiga katta hissa qo'shdi. Matbuotda teatrda eng ko'p namoyish etiladigan Mahmudxo'ja Behbudiyning "Padarkush" asari edi. Mahmudxo'ja Behbudiy harakatining yirik namoyandasi o'lka jadidlarining yetakchisidir. U pedagogika jurnalistika matbaachilik noshirlik siyosat va boshqa qator ishlar bilan shug'ullangan [1-3]. Behbudiy yangi o'zbek adabiyotining shakllanishi va rivojiga ham o'z hissasini qo'shgan. 1899-1900 va 1914-yillarda haj safariga chiqqan. [1-10]. Behbudiyning safarnomalari bilan tanishgan kishi uning XX asr boshlaridagi dunyo faqat musulmonlar va xristianlardan emas, boylar va kambag'allardan ham iborat ekaniga, bu dunyoni urush maydoniga aylantirayotgan narsa xalqlar va dinlar o'rtasidagi nizo emas, balki moddiy boylik va moddiy boylik manbai - oltin, kumush, neft konlarini egallash uchun kurash ekaniga amin bo'lganini sezadi. 1903-1904-yillarda Moskva va Peterburgga, 1906-yilda esa Qozon, Ufa, Nijniy Novgorod shaharlariga borgan [1:12].

Behbudiy safarnomalarini o'qigan kishi uning shu shaharlardan "Behbudiya" kutubxonasi uchun nodir kitoblar va xaritalarni olib kelganidan xabar topadi. U safarlari chog'ida bir maktabning bir sinfida musulmon bolalarning xristian bolalari bilan birga tahsil olayotganida shu xalqlarning osuda va munavvar kelajagini ko'radi. U biror xorijiy mamlakat yoki shaharga borganida shu mamlakatda qancha aholiga nechta gazeta nashr etilayotgani,

qancha aholiga nechta teatr xizmat ko'rsatayotgani masalasi bilan ham qiziqqan. Aytish mumkinki, har bir xorijiy safar Behbudiy uchun Turkistondagi turmush darajasini ko'tarishga, xalqning ijtimoiy ongi va madaniyatini yangi bosqichga olib chiqishga yordam bera oladigan vosita edi. Jadidlar tomonidan ko'plab ishlar amalga oshirilgan bulardan eng ahamiyatliaridan biri bo'lgan xayriya jamiyatlari tuzilishi edi. Turkistonda keng qamrovli zamonaviy xayriya jamiyati ta'xis qilish masalasi birinchi bor 1906-yil "Taraqqiy" gazetasida kun tartibiga qo'yilgan edi Ana shunday keng qamrovli musulmon xayriya jamiyati oradan 3 yil o'tib 1909-yil 15-iyunda ayrim ma'lumotlarda 10-avgustda Toshkentda "Jamiyati Imdodiya" nomi ostida ta'xis qilinadi. Ushbu muassasa tashkilotchilari boshida Toshkent jadidlarining yetakchisi Munavvarqori turgan.[2-30].Buyuk jadidlarimiz nomini abadiylashtirishga keladigan bo'lsak birinchi prezidentimiz Islom Karimov davrida jadidlarimizning pok nomi qayta tiklandi. Islom Karimov Toshkentdagi "Shahidlar xotirasi" yodgorlik majmuasini ochilishida bergan intervyusida "Turkistonda XIX asr oxiri - XX asr boshlarida yuzaga kelgan jadidchilik harakati Vatanimiz tarixida muhim sahifa ochdi. O'sha davrning eng ilg'or kuchlari sanalgan jadidlar bir zamonlar dunyo sivilizatsiyasiga ulkan hissa qo'shgan o'lka jahon taraqqiyotidan ortda qolayotganini teran his qilib, jamiyatni tubdan isloh etishga intildilar. O'lkani mustamlaka kishani hamda asriy qoloqlikdan ozod etish, mazlum xalq qalbiga ma'rifat ziyosi va erk tuyg'usini singdirish, jamiyatga baxt yo'lini ko'rsatish ma'rifatparvarlarning bosh maslagi edi. Behbudiy, Munavvarqori, Fitrat, Qodiriy, Cho'lpon, Avloniy kabi o'nlab hur fikrli taraqqiyparvarlar ana shu ezgu maqsad yo'lida fidokorona kurashdilar. Jadid namoyandalari sa'y-harakati bilan yangi usuldagi maktablar, nashriyotlar, kutubxonalar, xayriya jamg'armalari tashkil qilindi, gazeta-jurnallar ta'xis etildi.

O'lkadagi dastlabki oliy o'quv yurti - Turkiston xalq universiteti (hozirgi O'zbekiston Milliy universiteti) ochilishida ham ularning xizmati katta bo'ldi. Ammo murakkab tarixiy sharoit jadid bobolarimizga o'z maqsadlarini to'liq ro'yobga chiqarishga imkon bermadi. Sho'ro davlati o'tgan asrning 20—30-yillarida amalga oshirgan qatag'onlarda jadidchilik harakatining barcha taniqli vakillari qatl etildi. Hurriyat va ilmu ma'rifatni bayroq qilib chiqqan bobolarimizga "millatchi", "xalq dushmani" tamg'alari bosildi. Ma'rifatparvarlar yozgan badiiy, ilmiy va publitsistik asarlar xalq qalbida erk va g'urur tuyg'usini jo'sh urdirishi, milliy o'zlikni uyg'otishi mumkin edi. Shu bois sobiq mustabid tuzum davrida jadid adabiyotini o'qish taqiqlandi. 1991-yili xalqimizning asriy

orzusi ushaldi – O‘zbekiston istiqloлга erishdi. Mustaqilligimiz me‘mori, O‘zbekistonning Birinchi Prezidenti Islom Karimov milliy o‘zlikni anglash, boy ma‘naviy-madaniy merosni qayta tiklashga istiqloлning ilk yillaridanoq davlat siyosati darajasida e‘tibor qaratdilar. Jumladan, jadid bobolarimizga qo‘yilgan soxta ayblovlar olib tashlanib, ularning pok nomi qayta tiklandi. Salkam yetmish yil davomida temir sandiqlarda saqlangan kitoblar yana yorug‘ dunyo yuzini ko‘rdi. Jadidchilik harakati namoyandalarning boy ilmiy-adabiy merosi keng tadqiq etilib, ularning serqirra faoliyati darslik va qo‘llanmalarga kiritildi. Sobiq tuzum davrida xalqimizning ma‘rifatparvar o‘g‘lonlari nom-nishonsiz ko‘mib tashlangan Toshkentning Bo‘zsuv sohilidagi qarovsiz joy Birinchi Prezidentimiz rahnamoliklarida obod ziyoratgohga aylantirildi. Bu yerda “Shahidlar xotirasi” yodgorlik majmuasi hamda “Qatag‘on qurbonlari xotirasi” muzeyi tashkil qilindi. 31-avgustni Qatag‘on qurbonlarini yod etish kuni sifatida nishonlash ezgu an‘anaga aylandi. Yurt ozodligi va saodati yo‘lida shirin jonidan kechgan ma‘rifatparvar bobolarimizning pok nomi tiklanishi chin ma‘noda tarixiy haqiqat tantanasi bo‘ldi. Darhaqiqat, Birinchi Prezidentimiz ta‘kidlaganlaridek, “Mahmudxo‘ja Behbudiy, Munavvarqori, Abdulla Avloniy, Is‘hoqxon Ibrat, Abdurauf Fitrat, Abdulla Qodiriy, Abdulhamid Cho‘lpon, Usmon Nosir kabi yuzlab ma‘rifatparvar, fidoyi insonlarning o‘z shaxsiy manfaati, huzur-halovatidan kechib, el-ulus manfaati, yurtimizni taraqqiy toptirish maqsadida amalga oshirgan ezgu ishlari avlodlar xotirasidan aslo o‘chmaydi”deb jadidchilik harakatiga yuksak baho berib yoshlarni ham jadidchilik g‘oyalari bilan voyaga yetkazish ularning buyuk merosini asrashga chorlaydi. Faqat shu bilan cheklanib qolmay ikkinchi prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Toshkentda bo‘lib o‘tgan”Jadidlar milliy o‘zlik istiqloл va davlatchilik g‘oyalari “mavsuzidagi xalqaro konferensiya ishtirokchilariga murojaatnoma yo‘llaydi . Unda”Bugungi anjumanimizga tashrif buyurgan nufuzli xalqaro tashkilotlar rahbarlari va vakillariga, shuningdek, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Ozarbayjon, Turkiya, Rossiya Federatsiyasi, Vengriya, AQSh, Germaniya, Niderlandiya, Shvetsiya, Yaponiya va boshqa mamlakatlardan kelgan taniqli olim va ekspertlarga ushbu anjumanni tashkil etish tashabbusimizni qo‘llab-quvvatlaganliklari uchun samimiy tashakkur bildiraman”, – degan prezident.

Davlat rahbariga ko‘ra, noyob ijtimoiy-siyosiy fenomen bo‘lgan jadidchilik g‘oyasining shakllanishi va taraqqiyotiga doir dunyoning bir qator mamlakotlarida ko‘plab tadqiqotlar yaratilgan bo‘lsa-da, ushbu harakat namoyandalarning Markaziy Osiyo hududida milliy davlatchilik va mintaqaviy

o'ziga xoslikni, fuqarolik jamiyatining rivojlanishiga qo'shgan ulkan hissasini konseptual va tizimli asosda atroflicha o'rganish dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

Xulosa: Xulosa o'rnida aytish mumkinki jadidchilik harakati Turkiston tarixida shunchaki ta'lim islohoti emas balki mintaqaning manaviy va madaniy qiyofasini tubdan o'zgartirgan haqiqiy intellektual inqilob bo'ldi. Jadidlar bilim adolat va ijtimoiy taraqqiyotga bo'lgan fidoiyliklari bilan milliy uyg'onishning asosiy me'morlariga aylandilar. Ularning sa'y harakatlari natijasida jamiyatda tanqidiy tafakkur shakllandi, milliy o'zlikni anglash va vatanparvarlik tuyg'ulari kuchaydi. Mahmudxo'ja Behbudiy Abdulla Avloniy Abdurauf Fitrat Munavvarqori kabi namoyondalar o'z faoliyatlari bilan maraifatparvarlik, taraqqiyot va milliy ozodlik g'oyalarini ilgari surib, zamonaviy o'zbek jamiyati uchun mustahkam mafkuraviy poydevor qo'ydilar. Garchi ko'plab jadidlar qatog'on qurboni bo'lgan bo'lsalarda ularning intellektual merosi saqlanib qolindi va bugungi kunda mustaqil davlat qurish jarayonida yo'lchi yulduz bo'lib xizmat qilmoqda. Bugungi globallashuv va axborot asrida jadidlar merosi yangicha ahamiyat kasb etmoqda. Ularning "Bilim-erkinlik kalitidir" degan shiori va zamonaviy ta'lim tizimini rivojlantirish va yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda asosiy tamoyil bo'lib kelmoqda. Jadidlar merosini o'rganish va hayotga tatbiq etish milliy modernizatsiya hamda ma'naviy yuksalish yo'lidagi eng qudratli kuchdir.

Adabiyotlar:

1. Mahmudxo'ja Behbudiy Yoshlar Nashriyot Uyi Toshkent 2022
2. B. Hasanov N. Karimov "Jadid ma'rifatparvarlik harakatining g'oyaviy asoslari" Toshkent islom universiteti nashriyot matbaa birlashmasi Toshkent-2022
3. Naim Karimov "Jadid adabiyoti manbalari" O'zbekiston adabiyoti va san'ati "gazetasi 2023-yil 9-son
4. Mansurov Hikmat Pahlavon o'g'li "Jadidchilik harakati va marifatparvarlar" maqola
5. Yangiboyeva Ulug'oy Urolova "Jadidlar izidan: Milliy uyg'onish ta'lim islohotlari va Turkistonda zamonaviy tafakkurning shakllanishi" maqola
6. Prezident matbuot xizmati O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkentda bo'lib o'tgan "Jadid milliy o'zlik istiqloq va davlatchilik g'oyalari" xalqaro konferensiyadagi murojaati

FRANCE

International Conference on Contemporary Research
ICCR-2026

FRANCE

7. Dilorom Alimova "Jadidchilik fenomeni" Akademnashr Toshkent 2022
8. <https://ziyouz.com/images/jadid.jpg>
9. <https://www.facebook.com/IsломKarimovFoundation/videos/1905946186163734/?t=99>

